

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 256 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish.....	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinov Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy.....	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics....	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari.....	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati.....	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage.....	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi.....	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari.....	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida	254
Annayeva Lola Rasulovna	

MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARNI STEAM TEXNOLOGIYASI ASOSIDA INTELLEKTUAL QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING AMALIY TIZIMI

Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi

Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti

ORCID: 0009-0004-0764-0112

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini yosh xususiyatlari asosida rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari tahlil qilingan. Shuningdek, maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatlarini aniqlab, STEAM texnologiyasi asosida rivojlantirish masalasi ilmiy nuqtai nazardan talqin etilgan. Pedagog-tarbiyachilar uchun bolalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishda xizmat qiladigan tamoyillar keltirib o'tilgan. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida STEAM texnologiyasi asosida tashkil etilgan mashg'ulotlarning afzalliklari aytib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, STEAM, intellektual qobiliyat, tamoyillar, ko'pvariantlilik, integratsiya, ongillik va faollik.

Abstract: This article analyzes the scientific and pedagogical foundations for developing intellectual abilities in older preschool children based on their age characteristics using STEAM technology. Additionally, the issue of identifying and developing preschool children's intellectual abilities through STEAM technology is interpreted from a scientific perspective. The article presents principles that guide educators in fostering children's intellectual abilities. The advantages of STEAM technology-based activities in preschool educational institutions are also highlighted.

Key words: Preschool education, STEAM, intellectual ability, principles, multivariant approach, integration, consciousness and activity.

Аннотация: В данной статье проанализированы научно-педагогические основы развития интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного возраста на основе технологии STEAM с учётом их возрастных особенностей. Также с научной точки зрения рассматривается вопрос выявления и развития интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста на основе технологии STEAM. Для педагогов-воспитателей приведены принципы, способствующие развитию интеллектуальных способностей детей. Отмечены преимущества занятий, организованных на основе технологии STEAM в дошкольных образовательных организациях.

Ключевые слова: Дошкольное образование, STEAM, интеллектуальные способности, принципы, многовариантность, интеграция, сознательность и активность.

KIRISH

O'zbekistonning kelajak taraqqiyoti, salohiyati ma'lum ma'noda bolalarni maktabgacha yoshidanoq maqsadli ravishda o'z ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish va rivojlantirishga ko'maklashish hamda rag'batlantirish, tanqidiy-ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish, ilk yosh davridan o'qishga xohish-istak uyg'otish va ilk yozish ko'nikmalarini shakllantirish, kuylash va musiqa tinglashga o'rgatish, jonli va jonsiz tabiat haqida tushuncha berish, mehnat qilish malaka va ko'nikmalarini tarbiyalashda rivojlantiruvchi faol muhitni tashkil etish va maktabga sifatli tayyorlash bosh maqsadimizdir.

Mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tizimini tubdan isloh qilish, ilg'or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, zamonaviy ilg'or xorijiy tajribalar asosida innovatsion jarayonni tashkil etishga qaratilgan amaliy ishlar olib borilmoqda. Jumladan, "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi"¹ning "Maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning maqsad-

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining, 08.05.2019 yildagi "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4312-son Qarori. <https://lex.uz/docs/-4327235>

lari va ustuvor yo'nalishlari" nomli 3-bobida "Maktabgacha ta'lim tizimiga innovatsiyalarni, ilg'or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish" alohida ta'kidlangan.^[1]

Har bir predmetning o'ziga xos yaratish, ishlab chiqish texnologiyasi bor. O'quv jarayonidagi pedagogik texnologiya – bu aniq ketma-ketlikdagi yaxlit jarayon bo'lib, u talaba (yoki bola) ning ehtiyojidan kelib chiqqan holda bir maqsadga yo'naltirilgan, oldindan puxta loyihalashtirilgan va kafolatlangan natija berishga qaratilgan pedagogik jarayondir. Pedagogik texnologiya juda keng ma'noni kasb etadi. "Pedagogik texnologiya – bu o'qitishga xos yangicha innovatsion yondashuvdir. U pedagogikadagi ijtimoiy muhandislik, tafakkurning ifodalanishi, ilmiy ongning pedagogika sohasiga ko'chirilgan tasviri, ta'lim jarayonining muayyan standartlashuvi deyiladi", – deb ta'riflaydi B.L. Farberman. Bolalar bilan muloqot qilishda kattalar pozitsiyasiga rioya qilishadi: "Yonida emas, uning ustida emas, balki birga!" Uning maqsadi bolaning shaxs sifatida rivojlanishiga hissa qo'shishdir.^[2]

Bugungi kunda ta'limning eng asosiy innovatsion metodi va istiqbolli pedagogik texnologiyasi bu – STEAM texnologiyasidir. Ko'pgina ta'lim tashkilotlarida ta'limning sifat samaradorligini oshirish maqsadida STEAM texnologiyasidan maqsadli foydalanib kelinmoqda. Ta'lim oluvchilar uchun olgan bilimlarini amaliyotda sinab ko'rish, tajribalar o'tkazish maqsadida laboratoriyalar va LEGO markazlari yaratilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Psixolog olimlarining kuzatishlariga qaraganda, intellekt taraqqiyoti bir nechta omillar bilan uzviy bog'liq ekanligi ko'zga yaqqol tashlandi: bilish, o'qish motivlarining anglashilgan hamda yuksak regulyativ darajalarining mavjudligi, barqarorligi, puxtaligi; yangilikni qidirish, muammo yechimini topish, muayyan vositalar tanlash hamda tadqiqiy, ijodiy faollik namoyon bo'lishi; mustaqil yechishlarga erishish ehtimollik darajasining yuksakligi, ilgari ketib yechish imkonining mavjudligi; "aytib berish", "luqma tashlash" jarayonida erkinlik, qo'rqinch hissining yo'qligi; yuksak nafasat va ma'naviy did timsoli hamda namunasini yaratishga nisbatan qobiliyatlilik; ularni baholash va o'lchash funksiyasining tug'ilishi, uning boshqaruvchanligi.

Rene Dekartning fikricha, yaxshi aqlga ega bo'lishning o'zi kifoya emas, balki uni to'g'ri qo'llay olish muhimdir. Rene Dekart ta'limotiga ko'ra, hamma odamlarda aqliy tafakkur qobiliyati bir xil. Insonlardagi intellektual daraja o'rtasidagi farqlar esa uslubiy fikrga bog'liqdir. Umuman olganda, Dekart ilmiy uslubining asosiy qoidalarini shundan iborat.

Mashhur amerikalik faylasuf Uilyam Djeymnsning fikricha, inson tafakkurida mavhum fikr yuritish qobiliyati rivojlanar ekan, u o'zini boshqa mavjudotlardan ajratadi. O'z oldiga maqsad qo'yib, uni ongli ravishda bajarishga intiladi. Insonning aqli uni butun borliqdan ajratib turadi va unga ta'sir ko'rsatishga yordam beradi. Har bir insonda fikrlar doirasi va oqimi individual shaklga ega. Shuning uchun odamlarning ongi bir-biridan ajralib turadi.^[3]

O'zbekistonlik psixolog olimlardan E.G'.G'oziyev aqliy taraqqiyotning o'sishini maktabgacha ta'limda olinadigan bilimlar ta'minlaydi, deb hisoblaydi. Tarbiyalanuvchilarni aqliy jihatdan o'stirish uchun ularni faqat bilimlar tizimi bilan emas, balki muayyan aqliy faoliyat usullari (tahlil, sintez, taqqoslash, turkumlash, mavhumlashtirish, umumlashtirish, esda saqlash va boshqalar) o'quv, ko'nikma va malakalarni ko'zda tutish kerakligini ta'kidlaydi. Tarbiyalanuvchilarning aql-zakovasini kamol toptirishda mantiqiy tafakkurning ahamiyati katta, chunki tafakkurning rivojlanishi aqlni qo'shimcha ma'lumotlar bilan boyitadi.^[4]

V.M.Karimova intellekt masalasini quyidagicha talqin etadi: qobiliyatlar masalasi eng avvalo inson aql-zakovasining sifati, undagi malaka, ko'nikma va bilimlarning birligi masalasi bilan bog'liq. Ayniqsa, biror kasbning egasi bo'lish istagidagi har bir yoshning aqli va intellektual salohiyati uning malakali mutaxassis bo'lib etishishini kafolatlagani uchun ham psixologiyada ko'proq qobiliyat tushunchasi bilan bog'lab o'rganiladi.^[5]

Z.Nishonova o'z ilmiy izlanishlarida aqliy faoliyat usullari va yo'llarini egallash muammosi ilm va texnikaga yangicha zamonaviy talablarning ortishi, ta'lim metodlarining takomillashishi, o'quv dasturlari nazariy darajasining kuchayishi va ta'limning jadallashuvi munosabati bilan muhimdir, deydi. Shuningdek, u o'quvchilarda aqliy faoliyat usullari va yo'llarini guruhviy trening metodi yordamida rivojlantirish strategiyasini o'zbek maktablari amaliyotida qo'llashni tavsiya etadi.^[6]

Biz olib borayotgan ilmiy ishimizda maktabgacha katta yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatlarini STEAM texnologiyasi asosida rivojlantirishning afzalliklari, usullari va tamoyillarini keltirib o'tganmiz.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida STEAM texnologiyasi asosida tashkil etiladigan barcha faoliyatlarda bolaning faolligi muhim sanaladi. STEAM texnologiyasida qandaydir bir g'oya, qandaydir bir tushuncha yoki fikrlar aqlning rivojlanishi uchun asos bo'la olmaydi. Bola barchasini amaliyotda o'zi qo'llab, natijaga o'zi guvoh

bo'lishi, aniqroq qilib aytganda, bajarib his etib ko'rish lozim. Chunki faoliyatda manipulyatsiyalash va integratsiyalashgan haqiqiy zamonaviy muhit va uning axborot-kommunikatsiya qismi, shuningdek, ular bilan birga olib borilgan tajribalar bolani ta'limga jalb etadi va qiziqishini oshiradi.

STEAM texnologiyasining ta'limdagi muvaffaqiyati shundan iboratki, STEAM ta'lim oluvchiga borliqni anglab, olgan bilimlarini amaliyotda tadbiiq qila olish, tajribalar o'tkazish, olgan natijasidan faxrlanish, his etish, yangisida intilish va tadqiqotchilik salohiyatini beradi. STEAM texnologiyasining samaradorligini yanada kuchaytirish maqsadida ta'lim tashkilotlarida bolalarni ta'limga, ixtirolarga bevosita jalb etuvchi maxsus tajriba xonalari, to'garaklar, intellektual salohiyatini yanada oshiruvchi ijodiy musobaqalar, o'yinlar, har bir faoliyatni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida olib borish orqali bolalarning qobiliyatlarini aniqlash va rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.^[7]

STEAM texnologiyasining afzalliklariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ular quyidagilardan iborat: fanlar bo'yicha emas, balki mavzular bo'yicha yaxlit ta'lim berish. An'anaviy ta'limda fanlar alohida o'qitilsa, STEAM ta'limida mavzular bo'yicha yaxlit o'qitish usuli qo'llaniladi. Ilmiy-texnik bilimlarni kundalik hayotda qo'llash. Bolalar ilmiy tajribalar, qurilish loyihalari va san'at asarlarini yaratish orqali o'z bilimlarini amaliyotda qo'llashlari mumkin. Bu orqali innovatsion fikrlash, intellektual va ijodiy qobiliyatlarini rivojlanadi. Tanqidiy fikrlash va muammolarni yechish ko'nikmalarini rivojlantirish. Inson o'zida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish orqali yangiliklarni oson qabul qilish, muammolarni yechish va qaror qabul qilishda erkin fikrlay oladi va real hayotdagi muammolarni hal qilish uchun ijodiy va tizimli yondashuvlarni qo'llashni o'rganadi. Faol muloqot va jamoaviy ishni yo'lga qo'yish. Bolalarni kichik guruhlariga bo'lib, birgalikda vazifalarni bajarishga jalb qilish, ularning jamoaviy ish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Masalan, qo'shma loyihalar, qurilish o'yinlari yoki ijodiy mashg'ulotlar orqali bolalar bir-birlari bilan hamkorlikda ishlashni o'rganadilar. Muhokama bosqichida ular fikr bildirishga qo'rqmaslikni o'rganadilar. Loyihalarga ijodiy va innovatsion yondashuvlarni qo'llash. Bolalarga o'zlarining g'oyalarni prototiplash, ya'ni dastlabki model yoki namunalar yaratish imkonini berish. Bolalarga o'zlarini "ixtirochi" sifatida tasavvur qilishni taklif etish va ular yaratgan prototiplarni o'zlarining shaxsiy g'oyalari asosida ishlashga undash.

Kasbga erta yo'naltirish. STEAM ta'limi bolalarga qiziqarli faoliyatlar orqali o'zlarini tanishishga imkon beradi, bu esa kelajakdagi kasb tanlashda yordam beradi. Misol uchun, matematika yoki texnologiya sohalarida faoliyatlar o'tkazish orqali bolalar bu sohalarini o'rganishga qiziqishadi va kelajakda muhandislik, dasturlash, dizayn yoki ilm-fan sohalariga qiziqish uyg'otadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bolalarning intellektual qobiliyatlarini STEAM texnologiyasi asosida rivojlantirishda pedagog-tarbiyachilar quyidagi tamoyillarga amal qilishlari lozim. Uzlüksizlik va tizimlilik tamoyili – bolalarning intellektual qobiliyatlarini bosqichma-bosqich rivojlantirish hamda o'zaro bog'liq bilimlarni tizimli ravishda o'zlashtirish tamoyilidir. O'quv jarayoni bosqichma-bosqich, mantiqiy tartibda tashkil etiladi. Bolalarning qiziqish va qobiliyatlarini doimiy rivojlantirish uchun uzluksiz ta'lim muhitini yaratish muhimdir.

1-rasm: STEAM tamoyillari

Maqsadlilik va manzillik tamoyili – bolalarni rivojlantirishda har bir faoliyat aniq maqsadga yo'naltirilishi, bolalarning yosh xususiyatlari va individual qobiliyatlari inobatga olinishi lozim. Har bir faoliyat aniq maqsad va natijaga ega bo'lishi kerak.

Onglilik va faollik tamoyili – bolalarni bilimlarni ongli ravishda o'zlashtirishga, mustaqil fikrlashga va faol harakat qilishga undaydigan tamoyildir. Bolalarni mustaqil fikrlashga undash hamda ularga yangi g'oyalarni sinab ko'rish imkoniyatini yaratish zarur.

Hamkorlik va guruh tajribasiga asoslanish – bolalarning o'zaro muloqot qilishi, fikr almashishi, jamoaviy muammolarni hal qilishi va birgalikda loyihalar yaratishi orqali bilimlarni o'zlashtirish tamoyilidir. Bu tamoyil ayniqsa STEAM ta'limida muhim o'rin tutadi, chunki bolalar birgalikda ishlash orqali kreativ fikrlash hamda mantiqiy tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

Bolalarning mavjud bilimlariga tayanish – yangi bilimlarni o'zlashtirish jarayonida bolalarning oldingi tajriba va bilimlarini inobatga olish tamoyilidir. Bu ularda qiziqish va ishonch hissini oshiradi.

Ko'pvariantlilik tamoyili – bolalarga bir muammoni hal qilish uchun turli yo'llarni topish imkoniyatini berish tamoyilidir. Muqobil yechimlarni topish orqali intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga e'tibor qaratish lozim. Teskari aloqa o'rnatish tamoyili – ta'lim jarayonida bolalarning o'zlashtirish darajasi, qiziqishlari va natijalari tahlil qilinib, ularga o'z vaqtida to'g'ri yo'nalish berilishi ta'minlanadi.

1-jadval: STEAM tamoyillariga asoslangan ta'lim orqali bolalar ega bo'lishlari mumkin bo'lgan ko'nikmalar

№	Rivojlanadigan ko'nikma	Tavsif
1	Tanqidiy va mantiqiy fikrlash	Bolalar sabab va natija o'rtasidagi bog'liqlikni tushunib, muammolarni tahlil qilishni o'rganadilar.
2	Ijodiy tafakkur	O'z fikrlarini san'at va dizayn orqali ifodalash, kreativ yondashuvni rivojlantirish.
3	Texnologik savodxonlik	Kodlash, robototexnika va dasturlash orqali zamonaviy texnologiyalarni tushunish va ulardan foydalanish.
4	Muhandislik fikrlash	Turli materiallar va vositalardan foydalangan holda konstruktorlik va loyihalash qobiliyatini rivojlantirish.
5	Jamoada ishlash va hamkorlik	Guruhda ishlash, liderlik qobiliyatini rivojlantirish va birgalikda yechim topish.
6	Muammolarni hal qilish qobiliyati	Katta va kichik muammolarni mantiqiy tahlil qilib, innovatsion yechimlarni topish.
7	Tadqiqotchilik va eksperiment o'tkazish	Tajribalar va kuzatuvlar orqali ilmiy bilimlarni mustahkamlash.
8	Real hayotga moslashish	STEAM orqali hayotiy muammolarni yechishga o'rganish, innovatsiyalar yaratish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

An'anaviy o'qitish uslublari bilan taqqoslaganda, maktabgacha ta'limda STEAM yondashuvi bolalarni tajribalar o'tkazishga, modellar tuzishga, mustaqil ravishda musiqa va filmlar yaratishga, o'z g'oyalarni haqiqatga aylantirishga hamda yakuniy mahsulotni yaratishga undaydi. Ushbu ta'lim yondashuvi bolalarga nazariy va amaliy ko'nikmalarni samarali tarzda birlashtirishga imkon beradi hamda universitetga kirish va keyingi o'qishni osonlashtiradi. Hozirda investorlar, biznes-homiylar va yirik biznes vakillarining ilmiy-innovatsion loyihalarga qiziqishi ortib bormoqda. Ilg'or ishlanmalarning paydo bo'lishi uchun, shubhasiz, STEAM markazlari yaratilishi, robototexnika kabi fanlarning kiritilishi, dasturlashtirish asoslarining informatika faniga integratsiyalashuvi hamda mavjud tajribadan pedagoglarni mavzuviy hamjamiyatlarga birlashtirish yo'li bilan foydalanish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining, 08.05.2019 yildagi "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4312-son Qarori. <https://lex.uz/docs/-4327235>
- Ishmuxamedov R., Abduqodirov A., Pardayev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent, 2008. – 16-bet.
- F. A. A History of Philosophy.
- Vol. 4. – New York, London, 2003. – P. 63.
- G'oziyev E. G'. Umumiy psixologiya. Darslik. – Toshkent: O'qituvchi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2008. – 352-bet.
- Karimova V. M., Sunnatova R. I., Tojiboyeva R. N. Mustaqil fikrlash. – Toshkent: Sharq, 2000. – 50-bet.
- Djalalov B. B., Ibrohimova O. M. O'quvchilarni intellektual rivojlantirishning psixologik-pedagogik xususiyatlari. Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences. – 26–28-bet.
- Maxmutazimova Yu. R. Maktabgacha ta'limda STEAM texnologiyalari. O'quv qo'llanma. – Toshkent: Tamaddun, 2022. – 148-bet.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.